

Barreras y motivaciones del viajero con discapacidad auditiva: caso Ecuador

Barriers and motivations of travelers with hearing disability: case of Ecuador

DOI.....

AUTORES:

Nathalie, Landeta-Bejarano ^{1*}

Johana, Olaya-Reyes²

Daniel, Lemos- Beltrán ³

Marjorie, Montecé-Macías⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nlandeta@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 13 / 2024

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar las barreras y motivaciones que influyen en la experiencia de los viajeros con discapacidad auditiva en Ecuador. La metodología

^{1*} Licenciada en Turismo, Máster en Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos, Especialista en Política Turística para los Destinos Turísticos Sostenibles, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, nlandeta@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-8569-3077>

² Johana Alejandra Olaya Reyes, Licenciada en Turismo y Hotelería, Magister en Turismo con mención en administración de empresas turísticas, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, <https://orcid.org/0000-0003-1486-8217>

³ Daniel Gustavo Lemos Beltrán, Ingeniero en Administración de empresa, Magister en Marketing, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, <https://orcid.org/0000-0003-3027-4013>

⁴ Marjorie Maleni Montecé Macías: Licenciada en Hotelería y Turismo, Magister en Turismo, mención en Turismo Sostenible e Inteligente. Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación; <https://orcid.org/0000-0002-5469-6598>

planteada es un enfoque exploratorio cuantitativo realizado en Ecuador, basado en una encuesta a 46 personas sordas, el tipo de muestreo no probabilístico usado fue por bola de nieve. Los resultados revelan que una significativa mayoría (71.7%) no participa en turismo debido a dificultades de comunicación, experiencias previas negativas y percepción de discriminación. A pesar de estas barreras, un 28.3% de los encuestados sí realiza viajes motivados por el deseo de nuevas experiencias y desconexión. Sin embargo, la falta de accesibilidad, tanto en términos de comunicación como de infraestructura, persiste como un obstáculo mayor. El estudio destaca la necesidad urgente de capacitar al personal turístico en lenguaje de señas y de implementar infraestructuras diseñadas bajo los principios de accesibilidad universal. Aunque la accesibilidad es un factor determinante para muchos, la investigación también revela una diversidad de opiniones al respecto dentro de la comunidad sorda. Estos hallazgos destacan la importancia de diseñar estrategias de turismo inclusivo que aborden las necesidades específicas de las personas sordas y promuevan una mayor equidad en el sector.

Palabras clave: Turismo para sordos; discapacidad auditiva; viajero con discapacidad auditiva; turismo inclusivo y accesible; motivaciones y barreras

ABSTRACT

The present study aims to analyze the barriers and motivations that influence the experience of hearing-impaired travelers in Ecuador. The proposed methodology is a quantitative exploratory approach carried out in Ecuador, based on a survey of 46 deaf people, the type of non-probabilistic sampling used was a snowball. The results reveal that a significant majority (71.7%) do not participate in tourism due to communication difficulties, negative previous experiences and perception of discrimination. Despite these barriers, 28.3% of respondents do take trips motivated by the desire for new experiences and disconnection. However, the lack of accessibility, both in terms of communication and infrastructure, persists as a major obstacle. The study highlights the urgent need to train tourism staff in sign language and to implement infrastructure designed under the principles of universal

accessibility. Although accessibility is a determining factor for many, the research also reveals a diversity of opinions on the matter within the deaf community. These findings highlight the importance of designing inclusive tourism strategies that address the specific needs of deaf people and promote greater equity in the sector.

Keywords: Tourism for the deaf; hearing impaired; traveler with hearing impairment; inclusive and accessible tourism; motivations and barriers

INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a descansar y a disfrutar del tiempo libre. En este contexto, el turismo debe ser visto como un derecho social, componente esencial del desarrollo humano integral, que contribuye al bienestar individual y colectivo, fomentando sociedades saludables, resilientes y cohesionadas. Al alinearse con los ODS relacionados con la igualdad, la inclusión, salud y bienestar (ODS 10 y 3), el turismo puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible, de justicia social y equidad.

En la industria turística, la inclusión y la accesibilidad son ahora pilares esenciales para asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de experiencias turísticas (Gillovic et al., 2021; Landeta-Bejarano et al., 2024; Olaya-Reyes et al., 2024).

La accesibilidad turística se refiere a la capacidad de un destino turístico o lugar de interés para ser visitado, disfrutado y experimentado de manera plena y equitativa por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Implica la eliminación de barreras físicas y comunicativas, la disponibilidad de información accesible, el diseño inclusivo de infraestructuras y servicios, y la consideración de las necesidades y preferencias individuales de los visitantes con discapacidades, con el fin de

garantizar una experiencia turística inclusiva y enriquecedora para todos los viajeros. (Landeta-Bejarano et al., 2024, p. 47)

Varios estudios destacan que la principal barrera para disfrutar de una experiencia turística positiva es la falta de accesibilidad. Los viajeros con discapacidades enfrentan obstáculos y limitaciones significativamente mayores en comparación con aquellos sin discapacidades, lo que incide directamente en su capacidad de participar plenamente en actividades turísticas y de ocio. (Bauer, 2018; Matthews, 2021; Smith, 1987)

En promedio, las personas con discapacidad viajan sustancialmente menos que las personas sin discapacidad, y esto no es simplemente un reflejo de sus preferencias. [...] Los viajeros con discapacidad se enfrentan a una serie de dificultades al viajar que no enfrentan los viajeros sin discapacidad, y esta es probablemente la razón principal por la que las tasas de viajes y los patrones de viaje difieren. Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al realizar viajes a menudo se denominan “barreras” [...]. (Matthews, 2021, p. 360)

La experiencia turística de las personas con discapacidad se ve obstaculizada por una compleja red de barreras que abarcan desde la infraestructura física y los servicios turísticos hasta las actitudes y prácticas de los prestadores de servicios y de los propios turistas. “...un agente de viajes con experiencia puede organizar un viaje memorable, uno deficiente solo presenta otra barrera más” (Bauer, 2018, p. 68).

...la decisión de viajar se basa en una serie compleja de variables intrínsecas, como la motivación, los valores y los estilos de vida, la personalidad y las características socioeconómicas, que pueden influir indirectamente en la participación en el turismo, en lugar de, o junto con, la existencia de barreras u obstáculos externos que puedan encontrarse. (Lee et al., 2012, p. 570)

Las motivaciones turísticas de las personas con discapacidad son impulsadas por una combinación de factores psicológicos, sociales y físicos, estas motivaciones están profundamente influenciadas por la búsqueda de autonomía, el deseo de inclusión social, y la necesidad de experiencias que ofrezcan no solo placer y descanso, sino también superación personal y bienestar emocional. “...muchas personas con discapacidad valoran aún más los efectos positivos del viaje en relación con la libertad, el control, la capacidad, la confianza en uno mismo y la superación de las dudas”(Bauer, 2018, p. 67).

La investigación sobre turismo accesible, discapacidades y experiencia turística ha experimentado un notable crecimiento desde 1987. Sin embargo, a pesar de este avance, la literatura científica revela una marcada tendencia a centrarse en las discapacidades físicas y de movilidad, dejando en segundo plano las necesidades específicas de otros colectivos con discapacidad.(Chan et al., 2022; Jensen et al., 2023; Olaya-Reyes et al., 2024)

Entre los colectivos con discapacidad con mayor población, es el de la comunidad de sordos. La OMS informa que más del 5% de la población mundial (430 millones de personas) padecen una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación (entre ellos 34 millones de niños). Se estima que para 2050 esa cifra podría superar los 700 millones (una de cada diez personas) (Organización Mundial de la Salud, 2024). En Ecuador el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades establece un total de 67,682 personas con discapacidad auditiva es decir 14.078% entre todas las personas con diversas discapacidades. (Consejo Nacional de Igualdad para las Discapacidades - CONADIS, 2023; Villavicencio, 2023).

La Discapacidad auditiva de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a la pérdida auditiva mayor a 35 decibeles (dB) en el oído con mejor audición.(Organización Mundial de la Salud, 2024).

El término "sordo" se interpreta de varias maneras: refiriéndose a las personas que son sordas desde el nacimiento (una pequeña minoría de la población), a las que tienen audición parcial (las personas con problemas de audición) y a las que experimentan pérdida de audición más adelante en la vida (Beels, 2022; Biruta-Švagždienė, 2023)

El trabajo interdisciplinario en el turismo sobre la sordera y las complejas experiencias sensoriales de los turistas sordos sigue siendo limitado (Bauer, 2018; Chan et al., 2022; Jensen et al., 2023; Wilson et al., 2019), existiendo una notable carencia de estudios en el ámbito turístico que se enfoquen de manera específica en personas sordas. En este contexto, nuestro estudio aborda las barreras y motivaciones al viajar por Ecuador de las personas con sordera profunda prelingual, hasta quienes presentan sordera parcial de la audición o dificultad auditivas, así como aquellos que experimentan pérdida auditiva adquiridas en etapas más avanzada de la vida.

El objetivo de este estudio es analizar las barreras y motivaciones que influyen en la experiencia de los viajeros con discapacidad auditiva en Ecuador.

METODOLOGÍA

Dado el desafío significativo de obtener una muestra representativa de la población sorda en Ecuador, los participantes de este estudio fueron seleccionados entre miembros de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC), quienes manifestaron interés en la investigación. Para garantizar la accesibilidad de la encuesta, se contó con el apoyo del presidente de FENASEC, Sr. Rodolfo Minchalo, quien creó un video en lenguaje de señas explicando el propósito del estudio y adjuntó el formulario a un miembro de la organización. Este miembro, a su vez, extendió la invitación a otro participante, y así sucesivamente.

En consecuencia, este estudio exploratorio adoptó un enfoque cuantitativo, empleando la técnica de encuesta y un muestreo por bola de nieve. Este método no probabilístico resulta particularmente eficaz para identificar participantes en poblaciones con características específicas y de difícil acceso.

RESULTADOS

La encuesta se llevó a cabo entre 46 personas con discapacidad auditiva, lo que constituye el 100% de la población que decidió participar en el cuestionario. En cuanto a la identificación

de género, 22 participantes (47%) se identificaron como mujeres, 18 participantes (40%) como hombres, y 6 participantes (13%) se identificaron como parte de la comunidad GLBTI.

Figura. 1 Identificación del género de la Comunidad Sorda participantes de la encuesta.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Al 100% de la población encuestada se consultó el origen de su discapacidad, de las cuales 38 personas que representan 82,6% mencionaron que su discapacidad auditiva es desde nacimiento mientras que 8 personas que representan el 17,4% adquirieron la sordera por enfermedad o accidente en cualquier etapa de su vida.

Figura. 2 Origen de la Discapacidad.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

El 100% de personas manifestaron tener registrado en su cédula el grado de discapacidad. Los participantes en la encuesta poseen los siguientes grados de discapacidad: Del 85% al 100% un total de 11 personas, del 75% al 84% 7 personas, del 50% al 74% 26 personas, y del 30% al 49% 2 personas.

Figura. 3 Grado de discapacidad auditiva que posee la población encuestada.

¿Cuál es el grado de discapacidad auditiva que usted posee?

46 respuestas

Fuente: Encuesta realizada por autores.

En relación con el ingreso económico mensual de los encuestados, los resultados muestran la siguiente distribución: 18 participantes (39%) declararon ingresos menores a \$300, 20 participantes (44%) reportaron ingresos entre \$300 y \$500, y 6 participantes (13%) señalaron ingresos entre \$501 y \$700. Los rangos de ingresos entre \$701 y \$900, y más de \$900, fueron reportados por una única persona en cada caso, representando el 2% de la muestra total, respectivamente.

Figura. 4 Ingreso económico de la Comunidad Sorda participantes de la encuesta.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

El 100% de los encuestados informó su ocupación actual, con la siguiente distribución: 9 personas (20%) son estudiantes, 10 personas (22%) son trabajadores independientes, 4 personas (9%) son empleados a tiempo parcial en empresas privadas, y 18 personas (39%) son empleados a tiempo completo en empresas privadas. Además, 2 personas (4%) están desempleadas y en búsqueda de empleo. Las categorías de dueño de negocio, emprendedor, funcionario público y jubilado fueron mencionadas por una única persona en cada caso, representando el 2% de la muestra total, respectivamente.

Figura. 5 Ocupación de la Comunidad Sorda participantes de la encuesta.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

El estado civil de las 46 personas con discapacidad auditiva encuestadas se distribuye de la siguiente manera: 30 personas (65%) son solteros/as, 15 personas (33%) están casados/as o en unión libre, ninguna persona se identificó como divorciado/a, y 1 persona (2%) es viudo/a.

Figura. 6 Estado civil población encuestada.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Un hallazgo significativo revelado por la encuesta es que, de los 46 participantes con discapacidad auditiva, 33 personas, lo que representa un 71,7%, no participan en actividades turísticas ni viajan por turismo mientras que 13 personas que representa el 28,3% restante sí lo hace, este resultado sugiere que, a pesar de las barreras existentes, existe un interés genuino por el turismo en este colectivo.

Figura. 7 Población sorda encuestada que no realiza actividades turísticas y las que si lo hacen.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Las barreras identificadas en el estudio reflejan los desafíos multifacéticos que enfrentan las personas sordas en el turismo. La principal barrera, mencionada por el 27,3% de los encuestados (9 personas), es la dificultad en la comunicación. Le sigue la preocupación por la discriminación o la falta de comprensión por parte de otros turistas, así como las limitaciones económicas, cada una de ellas mencionada por el 15,2% (5 personas). Además, el 12,12% de los encuestados (4 personas) señalaron como barreras sus experiencias previas negativas en actividades turísticas y la falta de accesibilidad en los destinos. La falta de compañía o apoyo adecuado, junto con la escasa información sobre destinos accesibles, fueron señaladas por el 9,03% de los participantes (3 personas en cada caso).

Figura. 8 Barreras de la Comunidad Sorda que les impiden realizar viajes por turismo y recreación.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Con el fin de identificar el interés genuino por el turismo de la Comunidad Sorda se planteó un cuestionario de encuesta que permitió analizar las motivaciones, preferencias y necesidades de la comunidad sorda en relación con el turismo, a continuación se detallará los siguientes aspectos: las principales motivaciones para viajar (descanso, cultura, aventura,

etc.), los tipos de turismo preferidos (urbano, rural, de naturaleza), las actividades turísticas más realizadas (visitas a museos, actividades al aire libre, etc.), la duración y frecuencia de los viajes, el gasto turístico promedio, la importancia de la accesibilidad física, comunicativa e informativa en los destinos, las características ideales de los alojamientos y restaurantes (habitaciones adaptadas, personal capacitado, menús en lengua de señas), y la característica ideal para mejorar la experiencia general del turista sordo. A continuación, el detalle de las 13 personas (28,3%) que respondieron que, si realizan viajes con fines turísticos y de recreación, del total de la muestra recogida:

Figura. 9. Motivaciones de la comunidad sorda participantes de la encuesta.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Las principales motivaciones para viajar por turismo y recreación de la población con discapacidad auditiva encuestada se distribuyen de la siguiente manera: 1 persona (9%) busca desconectarse de lo cotidiano en lugares tranquilos, 2 personas (15%) desean conocer nuevas

culturas y tradiciones, 3 personas (23%) se sienten atraídas por experiencias nuevas y de aventura, 2 personas (15%) viajan para mejorar su salud física y mental, 3 personas (23%) están interesadas en observar flora y fauna en entornos naturales, y 2 personas (15%) prefieren conocer y fotografiar lugares emblemáticos y reconocidos.

Figura. 10. Preferencia de tipos de turismo población encuestada.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

La distribución de las preferencias turísticas de los encuestados muestra una mayor inclinación hacia el turismo de naturaleza y aventura, así como hacia el turismo cultural. Cada una de estas tipologías fue seleccionada por el 23% de los participantes (3 personas en cada una). El turismo de sol y playa representó el 15% de las respuestas (2 personas), mientras que el turismo urbano y de salud obtuvo un 8% (1 persona en cada una).

Figura. 11 Actividades turísticas que realiza en los destinos turísticos que visitan.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Cómo se puede evidenciar en el gráfico las personas sordas encuestadas mostraron una diversidad de gustos al elegir las actividades turísticas que realizan en los destinos turísticos que visitan, distribuidas en la siguiente manera: Si bien relajarse en la playa o piscina tuvo mayor porcentaje el 24% (3 personas); un significativo 15% expresó las actividades de exploración de sitios históricos, museos y galerías, actividades de senderismo en áreas protegidas, visitas a fincas, haciendas y comunidades rurales, así como actividades de aventura y deportes extremo (2 personas en cada actividad turística escogida). Otras actividades como disfrutar de la gastronomía local y realizar actividades al aire libre también fueron mencionadas, aunque en menor proporción 8% (1 personas en cada actividad turística escogida).

Otros resultados destacados son la duración y frecuencia de los viajes en territorio ecuatoriano, 11 personas mencionaron viajar al menos 2 veces al año con una duración de más de 5 días, mientras que 2 personas manifestaron 1 vez al mes entre 1 a 3 días de

permanencia. En cuanto al gasto turístico promedio en el destino visitado, manifestaron 4 personas menos de \$100 dólares, 5 personas entre \$100 a \$300, 4 personas entre \$300 a \$500.

Tabla 1. Duración, Frecuencia y Gasto Turístico Turismo Interno.

Duración y frecuencia de Viaje Turismo Interno	#	%
2 veces al año con una duración de más de 5 días	11	85%
1 vez al mes entre 1 a 3 días.	2	15%
Gasto Turístico Turismo Interno	#	%
Menos de \$100	4	31%
\$100-\$300	5	38%
\$301-\$500	4	31%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

En relación con la realización de viajes internacionales con fines turísticos por parte de la comunidad sorda que participó en la encuesta, los resultados indican lo siguiente: 7 personas (54%) no realizan turismo internacional, mientras que 6 personas (46%) sí lo hacen. De estas, 4 personas viajan una vez al año con una duración de entre 1 y 5 días, y 2 personas viajan una vez al año con una duración de entre 10 y 15 días. En cuanto al gasto turístico, 3 personas (23%) reportaron gastar menos de \$1,000, mientras que 1 persona (8%) se ubicó en cada uno de los siguientes rangos de gasto: entre \$1,000 y \$2,000, entre \$2,001 y \$3,000, y más de \$3,001.

Tabla 2. Duración, Frecuencia y Gasto Turístico Turismo Internacional.

Duración y frecuencia de Viaje Turismo Internacional	#	%
No hace viaje Internacional	7	54%
1 veces al año con una duración de más de 1 a 5 días	4	31%
1 veces al año con una duración de más de 10 a 15 días	2	15%
Gasto Turístico Turismo Internacional	#	%
No hace viaje Internacional	7	54%
Menos de \$1000	3	23%
\$1000-\$2000	1	8%
\$2001-\$3000	1	8%
Más de \$3001	1	8%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

En cuanto a la preferencia de criterios accesibles que la comunidad sorda considera importantes en los destinos turísticos cuentan para mejorar su experiencia turística, los resultados son los siguientes: el criterio más valorado, mencionado por 4 personas (31%), es la disponibilidad de atracciones turísticas y recreativas accesibles con personal capacitado en inclusión turística. Le sigue la accesibilidad física en instalaciones turísticas, mencionada por 3 personas (23%). Además, 2 personas (15%) destacaron cada uno de los siguientes criterios: la presencia de guías intérpretes de lenguaje de señas, pantallas digitales para la transcripción del discurso oral a texto, y la disponibilidad de información turística en redes sociales y sitios web sobre destinos, atracciones y servicios accesibles.

Figura. 12 Preferencia de criterios de accesibilidad población encuestada.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Las características ideales que los encuestados prefieren en hoteles y restaurantes, en orden de prioridad, son las siguientes: el 31% (4 personas) prioriza la presencia de personal capacitado en lenguaje de señas e inclusión. Le sigue la disponibilidad de espacios de estacionamiento accesibles y preferenciales para personas con discapacidad, mencionada por

el 23% (3 personas). Finalmente, el 15% (2 personas) destacó la importancia de contar con infraestructura turística diseñada según los principios del diseño universal, menús accesibles en lenguaje de señas, y que el hotel tenga buenas referencias.

Tabla 3. Características ideales que prefieren los encuestados en Hoteles y Restaurantes.

Preferencia de características ideales de Alojamiento y Restaurantes de la comunidad sorda encuestada.	#	%
Infraestructura de planta turística con diseño universal	2	15%
Personal capacitado en lenguaje de señas e inclusión	4	31%
Menú accesible lenguaje de seña.	2	15%
Espacios de estacionamiento con preferencias para personas con discapacidad accesibles.	3	23%
Que el hotel tenga buenas referencias	2	15%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Finalmente, se le consultó a la comunidad sorda si antes de tomar la decisión de viajar por turismo y recreación tanto a destinos nacionales o internacionales consideraban importante la accesibilidad turística como factor de motivación entre un destino y otro, y como resultado se obtuvo que si bien es cierto el 69% lo consideran entre muy importante a importante, existe un 23% que le da lo mismo que sea accesible o no y un 8% nada importante.

Tabla 4. Importancia de la accesibilidad antes de escoger destino turístico.

Grado de importancia que le asigna a la accesibilidad turística para motivarse a viajar por turismo y recreación.	#	%
Muy importante	5	38%
Importante	4	31%
Me da lo mismo	3	23%
Poco importante	0	0%
Nada importante	1	8%

Fuente: Encuesta realizada por autores.

Figura. 13 Grado de importancia que le asigna a la accesibilidad turística para motivarse a viajar por turismo y recreación.

Fuente: Encuesta realizada por autores.

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra una visión clara y cuantitativa de los desafíos que enfrentan las personas sordas al momento de participar en actividades turísticas, a menudo descuidados y nada atendidos debido a la invisibilización que existe al hablar o estudiar sobre accesibilidad turística en forma general "...la identidad y las necesidades de las personas sordas y de las comunidades con discapacidad sensorial a menudo se descuidan debido a su percepción aparentemente "normal", así como a la falta de conocimiento sobre sus interacciones con las sensaciones."(Chan et al., 2022, p. 2)

Los hallazgos revelan una serie de factores que impactan significativamente en la experiencia turística de este colectivo, y que pueden influir en su bienestar psicológico y calidad de vida. Las personas sordas enfrentan múltiples barreras al momento de participar en actividades turísticas. La dificultad en la comunicación es la barrera más mencionada y refleja la centralidad de la comunicación en la experiencia humana en el quehacer turístico, pues durante el viaje turístico al no poder comunicarse de manera afectiva genera en el turista sordo sentimientos de aislamiento, frustración y ansiedad. Una barrera que preocupa como

sociedad y al grupo de investigación es la existencia de percepción que tienen las personas sordas, de discriminación o falta de comprensión por parte de otros turistas o del personal de operación turística, esta situación genera experiencias negativas que originan miedo y desconfianza, dificultando que las personas sordas se animen a viajar nuevamente por turismo.

Este resultado se afianza con el resultado de un estudio sobre la teoría de la indefensión de Seligman y la intención de viajar de las personas con discapacidad en el que establece que “la indefensión, debido a sus características inherentes, como la pérdida de control y confianza, reduce la voluntad y la motivación para participar en actividades nuevas y existentes en el futuro, (...) quienes se sienten impotentes dejan de participar en actividades en las que participaban antes y también renuncian a intentar otras nuevas”(Lee et al., 2012, p. 577)

Por tanto, la complejidad de las barreras que limitan la participación de las personas sordas en el turismo y resaltan la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral en el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas.

Como se refleja en el análisis textual en cuanto a las motivaciones de las personas con discapacidad auditiva que, si realizan actividad turística, un resultado destacable revelado es la tendencia hacia la valorización de la accesibilidad turística por parte de la comunidad sorda al momento de elegir un destino. Si bien un porcentaje significativo (69%) considera que la accesibilidad es muy importante o importante, es relevante notar que aún existe un sector de la población encuestada (23%) que no le asigna una gran relevancia y un pequeño grupo (8%) que la considera nada importante.

Por tanto, el hecho de que el 69% de los encuestados considere la accesibilidad como un factor muy importante o importante al momento de elegir un destino turístico es una señal clara de que la comunidad sorda está demandando cada vez más opciones de viaje que se adapten a sus necesidades específicas, en cuanto al segmento indiferente (23%) de los encuestados que indicaron que les da lo mismo que el destino sea accesible o no puede tener diversas explicaciones, podría deberse a que han encontrado destinos que, a pesar de no ser completamente accesibles, han logrado satisfacer sus necesidades de manera satisfactoria, y

por otro lado, podría reflejar una resignación ante la falta de opciones, y el tener una minoría que no considera importante la accesibilidad (8%) que considera la accesibilidad como nada importante aunque sea un porcentaje relativamente pequeño, es importante tenerlo en cuenta. Este grupo podría estar compuesto por personas que viajan con frecuencia con un grupo de amigos o familiares que se encargan de facilitar su movilidad, o simplemente por aquellos que no han tenido la oportunidad de experimentar los beneficios de un destino turístico accesible. Otro factor que podría tener influencia es la expresada por (Jensen et al., 2023)

...la sordera puede definirse de manera amplia e incluye a quienes son profundamente sordos, a quienes son parcialmente sordos o tienen dificultades auditivas y a quienes se han vuelto sordos debido al proceso de envejecimiento (...) estas distinciones podrían tener implicaciones para las interacciones entre turistas sordos y entre turistas sordos y oyentes. (p. 8)

La diversidad de motivaciones para viajar entre las personas sordas encuestadas refleja la complejidad de sus necesidades y aspiraciones. Si bien la búsqueda de nuevas experiencias y aventuras es una motivación importante, también se observa un interés significativo por el turismo cultural, de naturaleza, rural y de salud. Estos hallazgos sugieren que el turismo puede desempeñar un papel fundamental en el enriquecimiento personal y social de las personas sordas.

La preferencia por el turismo de naturaleza, rural, aventura y cultura entre las personas sordas encuestadas revela un interés por experiencias auténticas y enriquecedoras, motivadas por actividades turísticas como relajarse en la playa o piscina de manera preferente, así como por actividades en fincas, haciendas, senderismo en áreas protegidas o espacios naturales y actividades que impliquen aventura y adrenalina. Estos resultados sugieren que las personas sordas buscan en sus viajes una combinación de descanso, exploración y experiencias enriquecedoras, por tanto, el diseño de productos turísticos que combinen estos elementos podría ser una estrategia efectiva para atraer a este segmento de mercado.

Otro dato importante arrojado por el estudio es la evidente necesidad de una oferta turística más accesible. La prioridad otorgada al personal capacitado en inclusión, junto con otros criterios como la accesibilidad física y la información accesible, demuestra que este colectivo busca experiencias turísticas de calidad y sin barreras.

CONCLUSIONES

La experiencia de viajar de las personas sordas se encuentra marcada por una compleja red de barreras que trascienden lo físico y se adentran en lo social y comunicativo. Este estudio desvela la necesidad de adoptar un enfoque multidimensional para abordar la accesibilidad turística, que considere tanto las infraestructuras como las actitudes y las prácticas de los prestadores de servicios, así como de residentes, turistas y sociedad en general.

La participación turística de personas con discapacidad auditiva es significativamente menor a la de la población general, con un 71,7% de los encuestados indicando no realizar viajes por placer. Sin embargo, el 28,3% que sí viaja lo hace impulsado por la necesidad de disfrutar de playas, lugares tranquilos, mejorar la salud física y mental, explorar paisajes naturales entre otras motivaciones.

Estos resultados resaltan la necesidad de comprender tanto las barreras que limitan la participación como las motivaciones que la impulsan desde la perspectiva de un estudio profundo de las experiencias turísticas sensoriales, estableciendo un análisis más segmentado entre la misma comunidad sorda, determinando como influye el género, la clase social, la identidad cultural en la toma de decisiones de viajar por turismo y recreación.

Finalmente, evidencian la necesidad urgente de intensificar la investigación enfocada exclusivamente en las experiencias y desafíos de las personas sordas dentro del sector turístico, considerando estudios participativos donde la comunidad sorda sea partícipe y actor directo de la investigación científica y académica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bauer, I. (2018). When travel is a challenge: Travel medicine and the ‘dis-abled’ traveller. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 22, 66–72. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.02.001>

Beels, A. (2022). *What is “Inspiration Porn” on social media and how does it effect deaf people and communities?* [Thesis submitted For the degree of Masters by Research]. Canterbury Christ Church University .

Biruta-Švagždienė, V. R. (2023). *Creatives As Tourism Service Users - Theoretical Aspect*.

Chan, C.-S., Shek, K. F., & Agapito, D. (2022). The sensory experience of visitors with hearing impairment in Hong Kong Wetland Park based on spatial sensory mapping and self-reported textual analysis. *Landscape and Urban Planning*, 226, 104491. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104491>

Consejo Nacional de Igualdad para las Discapacidades - CONADIS. (2023, September 1). *Estadísticas de Discapacidad*. Personas Con Discapacidad Auditiva y Habla Registradas . <https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/>

Gillovic, B., McIntosh, A., Cockburn-Wootten, C., & Darcy, S. (2021). Experiences of tourists with intellectual disabilities: A phenomenological approach. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 155–162. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.06.003>

Jensen, M. T., Chambers, D., & Wilson, S. (2023). The future of deaf tourism studies: An interdisciplinary research agenda. *Annals of Tourism Research*, 100, 103549. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103549>

Landeta-Bejarano, N., Olaya-Reyes, J., Lara-Pilco, G., & Aguilar-Castro, N. (2024). *Percepción de las personas con discapacidad visual sobre la experiencia sensorial agroturística en Granja integral Perception of people with visual impairment on the sensory agritourism experience at Integral farm*. 4. <https://doi.org/10.51260/rigistur.v4i1.479>

Lee, B. K., Agarwal, S., & Kim, H. J. (2012). Influences of travel constraints on the people with disabilities' intention to travel: An application of Seligman's helplessness theory. *Tourism Management*, 33(3), 569–579. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.06.011>

Matthews, B. (2021). Disabled Travelers. In *International Encyclopedia of Transportation* (Vol. 7, pp. 359–363). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102671-7.10750-X>

Olaya-Reyes, J., Landeta-Bejarano, N., & Torres-Vargas, R. (2024). *Técnicas para el guía turístico: Guion inclusivo para actividades agroturísticas sensoriales en haciendas, granjas y fincas* (Universidad Técnica de Babahoyo, Ed.; Primera, Vol. 1). <https://libros.utb.edu.ec/index.php/utb/catalog/book/113>.
<https://libros.utb.edu.ec/index.php/utb/catalog/view/113/80/293>

Organización Mundial de la Salud. (2024, February 2). *Sordera y pérdida de la audición*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>

Smith, R. W. (1987). Leisure Of Disabled Tourists Barriers To Participation. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 14).

Villavicencio, Y. (2023). *Motivaciones del turista con discapacidad sensorial en la selección de destinos turísticos*.

Wilson, S., Chambers, D., & Johnson, J. (2019). VW campervan tourists' embodied sonic experiences. *Annals of Tourism Research*, 76, 14–23. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.02.009>